

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 3
2022

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.

A. M. Abdullayev

2-tom, 3-son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Mart 2022 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi.

16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -

uy

Telefon: +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022: 5,962

[http://sjifactor.com/pass](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[port.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 2021 yil 23 mart.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №3. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.

A. M. Abdullaev

“International journal of theoretical and practical research”

Scientific Journal.

Published since November 2021.

Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 3

March, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiyev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A. Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 dated March 23, 2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц.

16+

Том 2, Номер 3.

Март 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.research>

[hbib.com/view/issn/2181-](http://hbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://hbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

<http://sjifactor.com/pass>

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passort.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 4446-5760-5988-7507-е628-4252-5710 от 23 марта 2021 года.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №3.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1. **Konstantin Ivanovich Kurpayanidi** 7
On the problem of developing an investment policy strategy in the context of institutional transformation
2. **Nilufar Muratovna Nabieva** 24
Analysis of requirements for the marketing strategy of services
3. **Latofat Tohirjon kizi Nazarova** 42
Some features of organizational and economic management at chemical industry enterprises
4. **Dildora Rahmonberdiyevna Tukhtasinova** 52
Problems of development of the service sector in the context of digital changes

Physical and mathematical sciences / Fizika-matematika fanlari / Физико - математические науки

5. **Uktam Shavkatovich Jurayev, Jamoldin Djhalolovich Akhmedov** 57
Interaction of harmonic waves with cylindrical structures

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

6. **Gayrat Atahanovich Bahadirov, Ilhomjon Olimjonovich Ergashev, Gerasim Nikolaevich Tsoy, Ayder Mustafaevich Nabiev** 66
Device for determining force of flat material retract between working roll pairs
7. **Asilbek Tolibjon ugli Juraboyev, Barchinoy Ravshanovna Toshpulatova, Doniyor Olimjon ugli Nurmatov** 74
The role and importance of compositional methods in landscape architecture
8. **Barchinoy Ravshanovna Toshpulatova, Doniyor Olimjon ugli Nurmatov, Asilbek Tolibjon ugli Juraboyev** 81
Reconstruction of historical cities and improvement of urban planning processes
9. **Ilhomjon Olimjonovich Ergashev** 88
Justification of the design dimensions of the replaceable elements of the ginning ribs

Review of the monograph / monografiyaga taqriz / Рецензия на монографию

10. **Elnorakhon Abdukarimovna Muminova** 98
Review to the monograph of the Candidate of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics of the FerPI K. Kurpayanidi and PhD applicants D.Mamurov "Management of innovative activity of business entities in industry" edited by Doctor of Economics, Professor M.A.Ikramov

E'lon / Reklama / Advertisement

Advertisement

102

**International journal of
theoretical and practical
research**

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 3

Volume: 2

Published:

31.03.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Bahadirov, G. A., Ergashev, I.O., Tsoy, G.N., Nabiev, A. M. (2022). *Device for determining force of flat material retract between working roll pairs. SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (3), 66-73.

Бахадиров, Г. А., Эргашев, И.О., Цой, Г.Н., Набиев, А.М. (2022). Устройство для определения силы втягивания плоского материала между рабочими валковыми парами. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 66-73.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6503605>

Gayrat Atahanovich,

Bahadirov

DSc., Prof.,

Chief Researcher of the

Institute of Mechanics and Seismic

Resistance of Structures of the

Academy of Sciences of the Republic

of Uzbekistan named after M.T.

Urazbaev, Tashkent

instmech@rambler.ru

Ilhomjon Olimjonovich,

Ergashev

PhD, Head of Department,

Fergana Polytechnic Institute,

iergashev022384@gmail.com

Gerasim Nikolaevich, Tsoy

PhD., senior researcher at the

Institute of Mechanics and Seismic

Resistance of Structures of the

Academy of Sciences of the Republic

of Uzbekistan named after M.T.

Urazbaev, Tashkent

tsoygeran@mail.ru

Ayder Mustafaevich, Nabiev

Scientist of the Institute of

Mechanics and Seismic Resistance of

Structures of the Academy of

Sciences of the Republic of

Uzbekistan named after M.T.

Urazbaev, Tashkent

a.nabiev@mail.ru

DEVICE FOR DETERMINING FORCE OF FLAT MATERIAL RETRACT BETWEEN WORKING ROLL PAIRS

Abstract: *The paper proposes the design of a device for determining the retraction force of a flat material between two pairs of working shafts, located in a row one on top of the other and at a certain distance between them. The device can be used for an experimental roller technological machine designed for mechanical processing of leather semi-finished products. The device serves to determine and justify the increase in the productivity of the processing process, due to the uniform removal of excess moisture from the wet semi-finished leather product, over its entire area.*
Key words: *working rolls, vertical feed, transport base plate, leather semi-finished product, retraction force, skip speed.*

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛЫ ВТЯГИВАНИЯ ПЛОСКОГО МАТЕРИАЛА МЕЖДУ РАБОЧИМИ ВАЛКОВЫМИ ПАРАМИ

Гайрат Атаханович, Бахадиров

*д.т.н, проф., главный научный сотрудник
Института механики и сейсмостойкости сооружений АН РУз
им. М.Т.Уразбаева*

Илхомжон Олимжонович, Эргашев

*PhD, Заведующий кафедрой
Ферганский политехнический институт*

Герасим Николаевич, Цой

*к.т.н., старший научный сотрудник
Института механики и сейсмостойкости сооружений
АН РУз им. М.Т.Уразбаева*

Айдер Мустафаевич, Набиев

*научный сотрудник Института механики и сейсмостойкости
сооружений АН РУз им. М.Т.Уразбаева*

Аннотация: *В работе предлагается конструкция устройства для определения силы втягивания плоского материала между двумя парами рабочих валов, расположенные в ряд одна на другой и на определенном расстоянии между собой. Устройство можно использовать для экспериментальной валковой технологической машины, предназначенной для механической обработки*

кожевенных полуфабрикатов. Устройство служит для определения и обоснования повышения производительности процесса обработки, за счет равномерного удаления избыточного содержания влаги из мокрого кожевенного полуфабриката, по всей его площади.

Ключевые слова: рабочие валы, вертикальная подача, транспортирующая опорная плита, кожевенный полуфабрикат, сила втягивания, скорость пропуска.

ЯССИ МАТЕРИАЛНИ ИШЧИ ВАЛЛАР ЖУФТЛИКЛАРИ ОРАСИДАН ТОРТИБ ОЛИШ КУЧНИ АНИҚЛАШ УЧУН ҚУРИЛМА

Гайрат Атаханович, Бахадиров

ЎзР ФА М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти бош илмий ходими, т.ф.д., проф.,

Илхомжон Олимжонович, Эргашев

PhD, Фаргона политехника институти, кафедра мудири

Герасим Николаевич, Цой

ЎзР ФА М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти катта илмий ходими, т.ф.н.

Айдер Мустафаевич, Набиев

ЎзР ФА М.Т. Ўрозбоев номидаги Механика ва иншоотлар сейсмик мустаҳкамлиги институти илмий ходими

Аннотация: Мақолада иккита, устма-уст ва бир-биридан маълум масофада маҳкамланган ишчи валлар жуфтликлари орасидан ясси материални тортиб олиш учун зарур бўладиган кучни аниқлайдиган қурилма конструкцияси таклиф этилмоқда. Қурилмадан кўн ярим маҳсулотга механик ишлов бериш учун мўлжалланган тажрибавий валли технологик машинада фойдаланиш мумкин. Қурилмани қўллашдан мақсад, ҳўл кўн ярим маҳсулотининг бутун юзаси бўйлаб ортиқча намлигини бир меъёрда сиқиб чиқарилиши эвазига ишлов бериш жараёнининг самарадорлигини оширишни аниқлаш ва асослашдир.

Калит сўзлар: ишчи валлар, вертикал узатма, транспортиловчи таянч плита, кўн ярим маҳсулот, тортувчи кучи, узатиш тезлиги.

Введение

Известно, что в производстве натуральной кожи технологический процесс отжима избыточного содержания влаги в кожевенном полуфабрикate является одним из немаловажных в механической его обработке, позволяющий придать кожевенному полуфабрикату равномерное содержание влаги по всей его

топографии. С экономической точки зрения, отжим влаги из мокрых кожевенных полуфабрикатов, целесообразно выполнять на валковых машинах. Существуют различные конструкции валковых отжимных машин, например, с горизонтальной или вертикальной подачей материала в зону обработки и множество других.

1–станина; 2–механизм подачи; 3–приводной валик; 4–упругий элемент;
5–разводные валы; 6–отжимные валы; 7–кожевенный полуфабрикат;
8–механизм регулирования давления; 9–звездочка; 10–пористая опорная плита; 11–
электродвигатель; 12–зубчатое колесо

Рисунок 1. Схема валкового станда для механической обработки
кожевенного полуфабриката

Одна из проблем горизонтальных валковых отжимных машин, заключается в невозможности осуществления многослойного механического обезвоживания влагонасыщенных кожевенных полуфабрикатов. В отличие от горизонтальной, на вертикальной валковой отжимной машине имеется возможность отжима нескольких слоев мокрых кожевенных полуфабрикатов с помощью опорной плиты и отжимных валов. Следовательно, исследование и обоснование эффективности

одновременного многослойного отжима мокрых кожевенных полуфабрикатов является актуальным.

Тенденция современного развития обработки кож, показывает на актуальность повышения производительности технологических процессов с минимизацией трудовых и других затрат при проведении различной механической обработки кож [1–3].

Методика исследования. Ранее нами разработана конструкция валковой машины вертикального типа для механической обработки плоского материала (см. рис. 1), [4–6].

Между рабочими валковыми парами в вертикальном направлении пропускается снизу вверх обрабатываемый плоский материал с помощью транспортирующих цепей и жесткой опорной плиты с закругленными концами. На жесткую опорную плиту предварительно размещается вперегиб на ее носовой части плоский материал [7].

1 – опорная плита; 2, 3 – рабочие валы; 4 – рама; 5 – динамометр; 6 – станина;
7 – кольцо

Рисунок 2. Схема для определения силы отталкивания опорной плиты нижней валковой парой ($H_{оп}=L_{мр}$; $\emptyset D_н = \emptyset D_в$)

Для валкового стенда (см. рис. 1) разработано лабораторное устройство для определения взаимосвязи между силой втягивания плоского материала между двумя валковыми парами, расположенными одна над другой, скоростью подающей опорной плиты и давлением валов (см. рис. 2), [8–12].

Результаты и их анализ

Устройство состоит из двух пар горизонтально расположенных валов одна над другой. Подающая опорная плита 1 по двум бокам соединена с осями двух бесконечных цепей 6, установленных параллельно друг к другу.

Привод цепного транспортера осуществляется от электродвигателя через редуктор и цепной передачи и звездочками (на рис. не показан). Расстояние от нижней пары валов до верхней пары валов равно длине высоты опорной плиты 1. Это расстояние регулируется резьбовыми соединениями. На подающую опорную плиту 1 образец плоского материала укладывается вперегиб.

Для опытного исследования силы втягивания на скорость движения опорной плиты 1 таких факторов как угол захвата, давления рабочих валов используется тахометр часового типа, динамометр для тарировки пружин, усилитель, осциллограф, проволочные датчики и другие.

Устройство состоит из рамы 4, концы которых шарнирно соединены с цилиндрическими пальцами опорной плиты 1. На раме 4 сверху закреплено кольцо 7. На кольцо 7 зацепляется крючок динамометра 5. Валковые пары 2 и 3 установлены на шарнирах на станине 6, где 1–опорная плита; 4–рама; 5–динамометр; 6–станина; 7–кольцо, 8–шкив, 9–электродвигатель, $H_{оп}$ –высота опорной плиты, (мм); $L_{мр}$ –межосевое расстояние между нижней и верхней валковыми парами, (мм) (см. рис. 2), [13–16].

Заключение и рекомендации

Предлагаемое устройство позволит исследовать в лабораторных условиях применительно к экспериментальному валковому стенду для определения факторов, влияющих на проведение двух разных технологических операций, например, расправки и отжима плоского материала, в последовательности [17–20]. При этом обеспечивается качественная обработка плоских материалов, преимущественно мокрых кожевенных полуфабрикатов.

Список использованной литературы:

1. T.Witt, A. Mondschein, J.P. Majschak et al. Heat development at the knife roller during leather shaving. J Leather Sci Eng, 3, 18, 2021. <https://doi.org/10.1186/s42825-021-00057-0>
2. Omar Gamal, Mohamed Imran Peer Mohamed, Chirag Ghanshyambhai Patel and Hubert Roth. Data-Driven Model-Free Intelligent Roll Gap Control of Bar and Wire Hot Rolling Process Using Reinforcement Learning. International Journal of Mechanical Engineering and Robotics Research, Vol. 10, No. 7, pp. 349-356, July 2021, DOI: 10.18178/ijmerr.10.7.349-356
3. Burmistrov, A.G., Kocherov, A.V., Grodsky, D.M. “On the accuracy of approximation of relaxation functions on the “Relax” setup,” *Thematic collection of*

scientific papers MGUDT, pp. 262–264, 2007,
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?authorid=743457&pubrole=100&show_refs=1&show_option=0

4. Патент на полезную модель РУз. №FAP 00686. Линия для транспортирования и механической обработки плоского материала / Авторы Бахадиров, Г.А., Аманов, Т.Ю., Набиев, А.М. Официальный бюллетень Агентства по интеллектуальной собственности РУз. 2012. –№1 (129). 31.01.2012 г. –С. 77.

5. Патент на полезную модель РУз. №FAP 00685. Машина для механической обработки штучных листовых материалов / Авторы Бахадиров, Г.А., Аманов, Т.Ю., Набиев, А.М. Официальный бюллетень Агентства по интеллектуальной собственности РУз. 2012. –№1 (129). 31.01.2012 г. –С. 76–77.

6. Патент UZ № IAP 06628. Машина для механической обработки штучных листовых материалов. Бахадиров Г.А., Шернаев А.Н., Рахимова З.А. Официальный бюллетень Агентства по интеллектуальной собственности РУз, №12 (248). 30.12.2021 г.

7. Бахадиров, Г.А. Экспериментальный механизм давления валкового стенда / Г.А. Бахадиров, Г.Н. Цой, А.М. Набиев, А.А. Умаров // Международный сборник научных трудов «Прогрессивные технологии и системы машиностроения». Выпуск 2 (73)' 2021, Донецк. –С. 3–8. – ISSN 2073-3216.

8. Бахадиров, Г.А. Совершенствование разбивочной машины / Г.А. Бахадиров, Г.Н. Цой, А.М. Набиев // Материалы юбилейной международной конференции "Образование, наука и производство в XXI веке: современные тенденции развития". 11–12 ноября 2021 г., Могилев, Беларусь. – С. 181–182. – ISBN 978-985-492-268-3.

9. Бахадиров, Г.А. Многослойная обработка волокнистых материалов / Г.А. Бахадиров, Г.Н. Цой, А.М. Набиев // Автоматизация и измерения в машиноприборостроении. – 2020. –№3(11). – С. 3–11. – ISSN 2658-4727.

10. Бахадиров, Г.А. Устройство для многослойного прессования мокрых кожевенных полуфабрикатов / Г.А. Бахадиров, Г.Н. Цой, А.М. Набиев // Сборник статей XIV Международной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании». Т.1. – С. 35–38. – ISBN 978-5-00137-236-3 (т.1).

11. Патент на полезную модель РУз № FAP 01417. Валковая машина / Бахадиров, Г.А., Абдукаримов, А., Цой, Г.Н., Набиев, А.М. Официальный бюллетень Агентства по интеллектуальной собственности РУз №9 (221). 30.09.2019. Ташкент. –С.114.

12. Бахадиров, Г.А., Набиев, А.М. Совершенствование валковой машины для обработки плоских материалов // Материалы республиканской научно-практической конференции: Прикладные и фундаментальные проблемы естественных наук. –Ташкент. 23 октября 2019 г. –С. 129-132.

13. Аманов, Т.Ю., Баубеков, С.Д., Цой, Г.Н., Набиев, А.М. Устройство для обеспечения усилия прижима между рабочими органами валковых технологических машин // Журнал «Современные наукоемкие технологии» ISSN 1812-7320. № 9, Москва, 2018 г. –С. 9-14.

14. Бахадиров, Г.А., Набиев, А.М. Валковая машина для механической обработки листовых материалов с переменной толщиной // Инновации в технологиях и образовании: сб. ст. участников IX Международной научно-практической конференции «Инновации в технологиях и образовании», 18-19 марта 2016 г.: / Филиал КузГТУ в г. Белово. – Белово: Изд-во филиала КузГТУ в г. Белово, Россия; Изд-во ун-та «Св. Кирилла и Св. Мефодия», Велико Тырново, Болгария, 2016. – Ч. 1. –С. 67-71.
15. Бахадиров, Г.А., Набиев, А.М. Классификация и анализ опорных плит валковой машины // Машиностроение и техносфера XXI века // Сборник трудов XXIV международной научно-технической конференции в г. Севастополе 11-17 сентября 2017 г. – Донецк: ДонНТУ, 2017. –С. 32-35.
16. Ergashev, I.I. Factors Affecting the Efficiency of Investment in Small Business and Private Entrepreneurship and Their Characteristics. *JournalNX*, 6(11), 424-426.
17. Mukhammadiev, D.M., Akhmedov, K.A., Ergashev I.O. et all. (2021, April). Calculation of the upper beam bending of a saw gin. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1889, No. 4, p. 042042). IOP Publishing.
18. Nabiev, A.M. Combined Extraction of Liquid from Wet Leather Semi finished Products. *Proceedings of the 7th International Conference on Industrial Engineering (ICIE 2021). Lecture Notes in Mechanical Engineering*, Vol. 1. 2022. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85233-7_59
19. Tsoy, G.N. (2022) Experimental Determination of the Influence of Fibrous Material on the Dehydration of Wet Semi finished Leather Product. *Proceedings of the 7th International Conference on Industrial Engineering (ICIE 2021). ICIE 2021. Lecture Notes in Mechanical Engineering*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-85233-7_60
20. Amanov, A.T., Bahadirov, G.A., Tsoy, G.N., Nabiev, A.M. “Improvement of the process of mechanical dehydration of five-layer wet leather semi-finished products,” *Textile & Leather Review*, 4(4), pp. 282–294, 2021, <https://doi.org/10.31881/TLR.2021.27>

**Review of the monograph / Monografiyaga taqriz /
Рецензия на монографию****РЕЦЕНЗИЯ**

на монографию к. э. н., профессора кафедры
«Экономика» Ферганского политехнического
института
Курпаяниди Константина Ивановича и соискателя
степени PhD Мамурова Дониёра Элдоровича
«Management of innovative activity of business entities
in industry» под редакцией д.э.н., проф.
М.А.Икрамова опубликованной в
издательстве “AL-FERGANUS” в 2022 году

Анализ процессов, которые происходят в мировой и национальной экономики Узбекистана, свидетельствует, что результаты инновационной деятельности, инициированной ускорением темпов научно-технологического прогресса, существенно влияют на все аспекты развития общества, содействуют выходу из сложной экономической ситуации, обеспечивают стабильность экономического развития, дают новый импульс для активного роста экономики. В этой связи инновационная модель развития экономических систем является чрезвычайно привлекательной и наиболее приемлемой для отечественной экономики, особенно в современной кризисной ситуации.

Развитие отечественной промышленности по инновационному типу в целях наращивания конкурентных преимуществ промышленных предприятий, требует кардинального обновления механизмов управления инновациями, совершенствования методов и управленческих инструментов в инновационной деятельности, поскольку общая ситуация в отраслях отечественной промышленности характеризуется практическим отсутствием эффективных, мобильных, и, в конечном итоге, конкурентоспособных экономических субъектов, восприимчивых к технологическим и организационным нововведениям.

В настоящее время развитие промышленного комплекса Узбекистана характеризуется несбалансированностью элементов инновационной сферы, низкой конкурентоспособностью готовой продукции и невысоким уровнем внедрения передовых научных разработок. Весьма значительными являются входные барьеры для инноваций в промышленное производство, в связи с недостаточной мотивированностью экономических субъектов к выбору модели инновационного развития. Это оказывает негативное влияние на конкурентоспособность выпускаемой продукции, не способствует укреплению позиций отраслей отечественной промышленности на глобальном рынке.

В целях обеспечения более качественного роста отраслей промышленности и изменения сложившейся ситуации представляется необходимым осуществление

кардинального преобразования механизмов инновационного развития и обеспечения эффективного управления инновационной деятельностью промышленных предприятий.

Актуальность монографии обусловлена следующими основными моментами:

- во-первых, недостаточной проработанностью отдельных теоретико-методологических положений о возможностях развития субъектов предпринимательства в промышленности на основе управления инновациями, совершенствования методов и инструментария управления ими, а также важностью уточнения и дополнения таких положений в условиях инновационных преобразований и модернизации индустриального сектора страны;

- во-вторых, необходимостью создания целостной системы методического обеспечения инструментария управления инновационной деятельностью субъектов хозяйствования в промышленности, способствующих повышению конкурентоспособности, внедрению и эффективному использованию современных технологий;

- в-третьих, практической значимостью разработки алгоритмов оценки инновационного развития и обеспечения эффективного управления инновационным процессом.

Монография включает себя три раздела.

В первом разделе рассмотрены современная Национальная инновационная система как ключевой фактор развития экономики Узбекистана, теоретические основы и принципы эффективного функционирования инновационно-ориентированного предприятия, а также теория управления инновационной деятельностью субъектов предпринимательства в промышленности.

Во второй главе изучена система методологического инструментария управления инновационной деятельности субъектов предпринимательства в промышленном секторе экономики, в том числе проведен анализ факторов повышения инновационной активности субъектов микроэкономики в промышленности, рассмотрено повышение инновационной активности организации на основе взаимодействия уровней управления, проведен мониторинг существующих моделей управления инновационной деятельностью организации и оценки их эффективности и т.д.

В третьей главе работы представлены организационные, экономические и финансовые условия для внедрения инноваций хозяйствующими субъектами в промышленности.

Научная новизна исследования заключается в разработке метода формирования и реализации сбалансированной инновационной политики промышленного предприятия, который следует использовать в качестве инструмента принятия обоснованных управленческих решений.

В монографии уточнены теоретические и методические положения по совершенствованию управления инновационным развитием на основе принципов системологии и синергетического подхода к эффективности инновационных систем, а также меры организации принятия эффективных управленческих

решений по инновационной деятельности как основного условия повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий.

Вышесказанное отражает достоинства монографии, которая может стать незаменимым методическим инструментом при изучении сценариев управления инновационной деятельностью субъектов предпринимательства в промышленном секторе национальной экономики.

Считаю, монографию кандидата экономических наук, профессора кафедры «Экономика» Ферганского политехнического института К.И. Курпаяниди и соискателя степени PhD Д.Э. Мамурова «Management of innovative activity of business entities in industry» под редакцией д.э.н., проф. М.А.Икрамова возможным опубликовать в открытой печати, а также разместить в электронном каталоге Национальной библиотеки Узбекистана им. Алишера Навои и Российской научной библиотеки на платформе eLIBRARY.RU.

Муминова Э.А.

*доктор экономических наук, профессор
кафедры «Экономика»,
Ферганский политехнический институт*

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисолаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг қуйидаги ихтисосликлари физика-

математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолаларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali» - «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособи, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

K.I. KURPAYANIDI D.E. MAMUROV

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.
Management of
innovative activity
of business entities
in industry:

monograph /
Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.;
edited by
M.A.Ikramov.
Fergana
polytechnic
institute. AL-
FERGANUS, 2022.
– 200 p.

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

**INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR**

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.
Institutional
transformation of
the business sector.
Monograph.
Fergana "AL-
FERGANUS",
2021. - 180 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.
Problems and solutions for the formation of a competitive national innovation system.

Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 102 p.

Ashurov M.S.,
Shakirova Yu.S.
Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution.

Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

Жўраева, Н.Қ.
Уй-жой коммунал соҳаси
фаолиятини
бошқариш
механизмларини
такомиллаштириш
. Монография. -
Фарғона: Al-
Ferganus, 2021.-
140 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T.
Methodological
aspects of tourism
and recreational
activity
management in
Uzbekistan:
changes and
prospects:
Monograph
/Mirzaev A.T.; ed
G. Sh.
Khankeldiyeva -
Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
174 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.

Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development

prospects: monograph

/Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М.

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография.

Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

ЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S.
Improving the
methodology of
management of
innovative
processes in the
enterprises of the
textile industry.
Monograph. -
Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
200 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

Ubaydullayev
M.M. G'ozada
defoliatsiya
o'tkazishning
maqbul me'yor va
muddatlari.

Monografiya.
/q.x.f.d., professor
E.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-
Ferganus, 2021. –
160 b.

UBAYDULLAYEV M.M.

**G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI**

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

